

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18456559>

МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ “АВЕСТО”ДА АДОЛАТ МАСАЛАСИ

Жанибекова Юлдуз Мамаражаб қизи

ТошДАУ ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси ассистенти

АННОТАЦИЯ

Аждодларимизнинг бебаҳо тарихий- адабий ёдгорлиги “Авесто [3]”да адолат масаласига алоҳида эътибор берилган. Зардуштийлик дини илгари сурган ахлоқий- ижтимоий идеал кейинчалик ўрта асрлар фалсафасида ҳар қандай адолатсизлик, зулмат ва ҳуқуқсизликка қарши курашиб, ҳаққоний, инсонпарвар ва эркин ҳаёт барпо этган одил подшолар ҳақидаги қарашларда ўзининг маънавий ривожини топади. Ота- боболаримиз адолат, ҳақиқат, тинчлик ва осайишталикни теран англаганликлари учун оилада, жамоада, жамиятда адолат ўрнатиш, ўз амалий фаолиятларида адолат қоидаларига қатъий риоя қилишга ва фарзандларини ҳам шу руҳда тарбиялашга жиддий эътибор берганлар. Бу ўлмас ғоялар ҳозир ҳам ўз аҳамиятини сақлаб қолмоқда. Ушбу мақолада халқимизнинг бебаҳо тарихий ёдгорлиги “Авесто”да адолат тўғрисида илгари сурилган ғояларнинг бугунги кундаги аҳамияти ҳақида сўз юритилади.

Таянч сўзлар: *Авесто, Зардушт, Зардуштийлик, Аҳура Мазда, Вандидод, Мансур Яштлар, адолат, иймон, ростгўйлик, жамоа, фарғард.*

АННОТАЦИЯ

Проблема справедливости в духовном наследии «Авесте»

В бесценном историко-литературном памятнике наших предков «Авесте» особое внимание уделено проблеме справедливости. Нравственно-социальный идеал, выдвинутый религией зороастризм, впоследствии в средневековой философии, борясь против всяческой несправедливости, гнёта и бесправия, находит своё духовное развитие во взглядах о справедливых правителях, создавших правовую, гуманную и свободную жизнь. Благодаря тому, что наши предки непоколебимо избрали справедливость, правдивость, мир и спокойствие, уделяли серьёзное внимание в семье, коллективе, обществе установлению справедливости, решительному следованию её нормам в своей практической деятельности и воспитанию детей в этом духе. Эти бессмертные идеи сохраняют своё значение и в настоящее время.

В данной статье излагается значение на сегодняшний день идей, выдвинутых о справедливости в бесценном историческом памятнике нашего народа «Авеста».

ABSTRACT

The problem of justice in Avesta

In invaluable historical and literary memento of our ancestors is Avesta. Special tendency was given for a problem of justice.

Moral – social idea which was pulled out in Zoroastrianism, after ward of medieval philosophy fight against injustice, pressure, and law less or, this religion found his way for developing is opinion of just rulers who create lawelly, humane and free life. Because of our ancestors chose justice without thinking, a justice, peace and calmness, and give serious attention in their family’s, collective sociality to determinating of justice, to confident following of it is standards in their practice activities and grow up children like this.

This undying ideas has been saved in now days too. In this article states the meaning of ideas in now days, about justice which was shown in invaluable historical memtnto “Avesta”

АСОСИЙ ҚИСМ

Барча даврларда мутафаккирлар адолат категориясига муносиб баҳо берганлар. Жумладан, антик дунёнинг мутафаккири Цицерон “Адолат барча фазилатлар ичидаги энг олий фазилатдир” деган фикрни билдирган. Буюк бобокалонимиз Амир Темурнинг шиори “Куч адолатдадир” бўлган.”Темур тузуклари”да ўқиймиз:

“Қайси мамлакатни забт этган бўлсам, ўша ернинг обрў- эътиборли кишиларини азиз тутдим, саййидлари, уламолари, фузало ва машоихига таъзим бажо келтирдим ва хурматладим, уларга суюрғол, вазифалар бериб, маошларини белгиладим; ўша вилоятнинг улуғларини оға- иниларимдек, ёшлари ва болаларини бўлса, ўз фарзандларимдек кўрдим...Адолат ва инсоф билан Тангрининг яратган бандаларини ўзимдан рози этдим. Ҳар мамлакатнинг яхши кишиларига мен ҳам яхшилик қилдим... Бузуқи ва оғзи шалоқ, ғийбатчи одамларни мажлисимга йўлатмадим, сўзларига амал қилмадим. Нафси ёмонлар ва ахлоқсиз одамларни мамлакатдан қувиб чиқардим... Ҳар мамлакатда адолат эшигини очдим, зулму ситам йўлини тўсдим...”[4].

Қадимги тарихий- адабий ёдгорлигимиз “Авесто”да ҳам адолат маромига етказиб мадҳ этилган.

“Тақволи чорвадор,- дейилган муқаддас манбада,- ўз туриш- турмушида одил, оқил ва ҳурматга сазовар бўлса катта подага эга бўлиши мумкин”. Тақводор одамлар энг аввало иймонли бўладилар. Иймони бутунларнинг эса кўнгли тоза, дили пок, ҳалол одамлардир. Уларнинг ҳаётида, турмушида ҳамиша адолат, одиллик ҳукмрон бўлади.

Олий Илоҳнинг ўзи адолатли қилиб тасвирланган. Аҳура Мазда бунёд қилган илоҳлар ҳам адолатни шарафлаган, ҳақиқатни улуғлаган, ростгўйликни деганлар. наздидан қочиб қутула олмаган, ҳар доим ўзининг муносиб жазосини олган.

“Авесто”нинг Ясна бўлими Ҳотларида адолат ва ҳақиқат улуғланади:

“-Эй, Мазда Аҳура! Эй, Ашаҳ- Ҳақиқат! дейилади муқаддас манбада

Сизнинг андиша ва идрокинғизни нурлантирган ҳақиқат каломларини дилдан англашга ва дининғиз пайғомларини одамлар қулоғига етказишга ғайрат кўрсатаман”.

“- Эй, Мазда! Эй, Аҳура!

Эзгу Ният билан Ашаҳ- Ҳақиқат сиймоси остида одамлар бу каломларни эшитсинлар ва ўзинг- да гувоҳ бўл- дўстлар, қон- қариндошлардан ким адолат билан тириклик қилаяпти, уларгина мен билан ҳамкор бўла оладилар ва менинг муҳибларимга раҳномалик қиладилар”.

“-Эй, Мазда Аҳура! Сени, Ашаҳ- Ҳақиқатни ва Олам Шаҳриёрини олқишлайман, ибодатлар келтираман.

Мен рост йўлда, ҳақ кўчасида юрмоқни истайман, Сенинг жавонмардларинг каломига, қулоқ тутмоқликни хоҳлайман”.

“-Эй, Мазда! Эй, Ашаҳ- Ҳақиқат!

Сиз ўз пайғамбарларингизга меҳрибонсиз. Кенгликлардан унга томон юз буринг. Бу дунёда кўзлари йўлдан адашган, тўғри йўлдан озиб кўрларча кетиб бораётган одамларга Сизнинг нигоҳингиз кўра оладиган ҳолатда раҳнома бўлмоғимни ва одамзотни ёруғлик сари бошлашимни муваффақ қилгайсиз”.

(“Авесто”, Ясна, 49-50- Ҳотлар, 27-28 бетлар).

“Авесто”нинг бизгача етиб келган қисмининг ҳар тўрт бўлимида ақл- заковат, ростлик, адолатлилик, ҳалоллик, ватанпарварлик, элсеварлик, эзгулик ғоялари тарғиб этилиб, эгрилик, фирромлик, талон- тарож, зулм- зўрлик, номардлик, танбаллик, урушқоқлик қораланган.

Профессор Ҳ.Ҳомидий келтирган маълумотларга кўра, “Анушервон” достонида ҳикоя қилинишича, кунлардан бир кун Ҳиндиё ҳамда Фарокин номли донишмандлардан “Авесто” бўйича таълим олган, ёш подшоҳ Кисро Анушервон туш кўрибди. Тушида гўзал бир оҳу саройга кириб келиб, подшо кўлидаги шароб тўла жомни олиб, бир симириб кўздан ғойиб бўлибди.

Тонг сахарлаб шоҳ юртнинг зўр донишмандларини йиғиб, тушининг таъбирини сўрабди, ҳеч ким жавоб беролмабди. Охир- оқибат бир неча кунга мухлат берибди. Яна бирон бир уламо шоҳ тушини таъбирлай олмабди. Шундан сўнг подшоҳ чопқир ва сўзамал одамларни йиғиб, қўлларига бир лагандан олтин бериб, дебди:

Бутун мамлакатни айланиб жар солинглар, кимда- ким тушим таъбирини айтса, бошидан зар сочинглар.

Ходимлар турли вилоятлар , шаҳару қишлоқларга боришибди.“Зенд Авесто”дан дарс берадиган бир муаллимга учрашибди. У туш таъбирини подшоҳ ҳузурида айтишини маълум қилибди.

Подшоҳ тушининг тафсилотини баён этибди.

-Шоҳим саройингизда нечта канизак бор,- сўрабди йигит

-Етмишта парипайкарим бор,- жавоб берибди шоҳ.

- Ана шу канизаклардан бири эркакдир,- таъкидлабди муаллим.

Анушервон ҳангу манг бўлиб қолибди. Ва ўйлаб туриб:

-Буни қандай билиш мумкин,-дебди.

- Эрта тонгда барча канизакларни тахт пойидан бир- бир ўтказасиз, уларнинг хиромидан аниқлаймиз,- уқтирибди йигит.

-Эртаси куни шундай қилишибди. Аммо канизаклар юришидан қайси бири эркаклиги билинмабди. Шунда подшоҳ “бу ёғи қандай бўлди” деган маънода муаллимга нигоҳ ташлабди.

-Энди шоҳим, бўлар иш бўлди,- дебди йигит,- уят, номус деган сўзларни бир ёққа йиғиштирамиз. Эрта тонгда сиз тахтингизга чиқиб ўтирасиз, мен ёнингизда тураман. Канизакларни эса биттадан фақат ички либосда ҳолида ҳузуримиздан ўтказишсин.

Одатда канизаклар бир хонада икки кишидан яшашаркан. Улар шоҳ ҳузуридан урён ўтказаётганида Моҳрўйи Чочийнинг ҳамхонаси ёш йигит бўлиб чиқибди.

Подшоҳ қиздан ғазаб билан “ бу не ҳол” деб сўраган экан, канизак шундай жавоб берибди.

-Бу йигит менинг акам. Онамиз бир, отамиз бошқа. Усиз мен ҳаётимни тасаввур эта олмаганим учун сиз мени саройга олдиртирганингизда қиз суратида ўзим билан бирга олиб келгандим.

Подшоҳ аёғи билан маслаҳатлашибди. “Уларнинг насибаси ўлим”, дейишибди киборлар бир оғиздан. Ҳар иккисини ўз хосхонасида дорга осишибди.

Бу ўн етти яшар донишманд кейинчалик Анушервон давлатининг мустаҳкам устунни бўлган, Шарқда “адолатли вазир” рамзига айланган Бузуружмеҳр эди.

Эзгу ниятни амалга ошириш йўлида бегуноҳ одамни ўлимдан сақлаб қолиш учун подшоҳларни тўғри қарорлар қабул қилишларига ёрдам берувчи доно вазирларнинг адолатни қарор топтиришдаги хизмати тўғрисида яна бир ривоят:

Подшоҳ ғазаб устида бир бегуноҳни ўлимга ҳукм қилди. Одил вазир ўртага тушиб, бечорани ҳимоясига сўз айтаман деганда подшоҳ унинг мақсадини англаб, гапини шарт бўлди-да:

-Қасам ичиб айтаманки, бу дамда сен нимани сўрасанг, сўраганингнинг аксини қилурман!- деб ҳитоб қилди.

Бу аҳдни эшитган вазир таъзим қилиб, подшоҳнинг адолатиғи ҳамду сано айтди:

-Подшоҳим, бу онда айни одил ҳукм чиқардингиз. Бу одамни албатта ўлдиртиринг.

Подшоҳ доно вазирнинг бундай топқирлигидан қувониб, ўлим жазосини бекор қилган экан.

Инсонларнинг ўзгаларга нисбатан адолатли ҳисобланишини ҳукамолар қуйидаги тартибда баён қилишган: одамлар бир- бирига нисбатан мавқе жиҳатидан юқори, паст ё тенг бўладилар. Шахснинг ўзидан пастдагиларга осонлик туғдиришга ҳаракат қилиши, қийинчиликларни кетказиши, зўравонлик қилмаслиги ва ҳақни исташи уларга адолат қилгани бўлади. Маълумки: бошлиқ адолат қилишни истамаса, қўл остидагилари бўйсунини истамайди. “Қайси мамлакатнинг аҳолиси ўз ҳокими ёки валийсидан озор чеккан ва ўша диёр аҳлининг кўнгли ўз валийсидан қолган бўлса, - дейдилар Амир Темур ҳазратлари,- мамлакатларни забт этувчи чинакам подшоҳ у ерларни ўз тасарруфига олсин. Одил подшоҳ у ерга қадам қўйиши билан фатҳу зафар ҳам унга ёр бўлиб, бирга киради. Бунга мисол, мен Хуросон вилоятини карт султонларидан ажратиб олдим. Хуросон пайтахти Ҳиротга қараб юзланишим билан Султон Ғиёсиддин бутун мамлакатни, хазина- дафиналари билан, пешкаш қилиб менга топширди”.

Шахснинг ўзидан юқоридаги кишига адолати- унга чин кўнгиладан итоат қилиши, ёрдамини аямаслиги, садоқат кўрсатиши билан бўлади. Димоғдор, одобсиз бўлмаслик ва озор етказмаслик- шахснинг ўзига тенг кишиларга адолатидир.

“Қутадғу билиг”да Кунтуғди Элиг- адолат тимсоли. Бир куни Кунтуғди Элиг Ойтўлдини ҳузурига чорлайди. Ойтўлди унинг ҳузурига кириб, хайратдан ёқа ушлайди: уч оёқли курсида ўтирган Элигнинг қўлида ўткир ханжар, ўнг томонида шакар, сўл томонида эса захар турган эди. Унинг қошлари тугилган, юзи тўмирилган. Ойтўлди бу ҳолатнинг сабабини сўради. Кунтуғди айтди:

Мен подшоҳ сифатида адолат тимсолиман. Қўлимда кескир ханжар. Бу менинг кимлигимга ишора. Мен ҳар қандай ишни шу ханжар каби қирқаман, ҳал қиламан.

Кимга етса хорлик, қилурман ҳиммат,
Менинг ҳузуримда топгай адолат.
Шакар ичганидек шод бўлар ул киши,
Севинчга тўлади, тарқар ташвиши.
Менинг заҳаримдан кимда ким ичар,
Ўзи золим бўлса, ростлдикдан қочар.
Ҳузуримга келса бирор беъмани,
Заҳар ичган мисол қақшайди тани.

Ўғлим ёки яқинларим ёхуд чакмоқ каби ўткинчи меҳмон бўлсин, адолат борасида улар мен учун бир хилдир. Мен учун мезон ва асос- тўғрилиқ. Бошлиқ элига тўғрилиқ ва адолат кўрсатса, у барча тилак ва орзуларига етади.

Ҳақиқатда мен сени ростлик ва дурустликда мумтоз бўлган энг қамровли, энг ардоқли, энг қудратли, энг ишчан ва собит мансарадан огоҳ этаман.

Биз бу ерда адолатни истаймиз. Биз қудратли Рашннинг хушнудлигини истаймиз. Мен вар маросимида бир дўстни олов, барсам, лиммо- лим қўллар, мой вари ва гиёҳлар шираси томон чорлагайман”.

ХУЛОСА

Умумлаштириб айтганда, ҳикматлар хазинаси буюк маънавий меросимиз “Авесто”да инсонлар учун ўта муҳим фазилат адолат барча даврларда эъзозланиб келинганлиги, ота- боболаримиз ўз амалий фаолиятларида адолат мезонига қатъий риоя қилиб, адолатсизликка ҳар қандай шароитда мурасасиз бўлганликлари тўғрисидаги ғоялар марказий ўрин эгаллайди. Аждодларимизнинг адолатни тараннум этувчи ўлмас ғоялари ҳозирги шароитда баркамол авлод тарбиясида ҳам муҳим ўрин эгаллаши шубҳасиздир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. *Каримов И.А.* Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Т., Ўзбекистон, 1997.Б.- 97.
2. *Каримов И.А.* Юксак маънавият- енгилмас куч. Т., Маънавият, 2008, Б.-32.
3. Авесто. Тарихий- абадий ёдгорлик.Асқар Маҳкам таржимаси. Т.,”Шарқ”, 2001,-Б. 26-28, 118-121, 247-248, 25-251.
4. *Амир Темур.* Темир Тузуклари.Т., Ғ.Ғулом, 1996,-, Б.-70-71.
5. *Махмудова Г.Т.* Философская сущность Авесты. Т., Санъат, 2010, -С.123-125.
6. *Хўжамуродов И.Р.* “Авесто”да маънавият масаласи // Мулоқот, 1996 йил 1- сони, Б.- 47-51.

7. *Исхоқов М.* Эзгу ўй, эзгу сўз, эзгу амал китоби.-Т.,2001.Б.-27-41.
8. *Ҳомидий Ҳ.* Авестодан Шохномага. Т.,Шарқ, 2007.-Б.-38-39.